

TILLARNI O'RGATISHNING ZAMONAVIY USULLARI

¹Umida Abdurasulova, ²Bakoyev Navruzjon

¹Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti katta o'qituvchisi, PhD,

²Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti stajor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079778>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tillarni o'rganish va unda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar, kommunikativ kompetensiya va uni shakllantirish, rivojlantirish usullari hamda tillarni o'qitishdagi muammolar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, statistik mashqlar, nutqiy ko'nikmalar.

Аннотация. В этой статье рассматривается изучение языков, проблемы обучения языкам, а также аспекты, на которых следует обратить внимание при изучении языков. Исследуется коммуникативная компетенция и методы ее формирования и развития.

Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, статистические упражнения, речевые навыки.

CLT - bu til o'rgatish usuli bo'lib, u XX asrning 70-yillarida an'anaviy grammatikaga asoslangan to'liq usullarning kamchiliklarini to'ldirish sifatida paydo bo'lgan. CLT tilni o'rganish muloqot jarayoni ekanligi va o'quvchilar malakali so'zlovchi bo'lishlari uchun hayotiy vaziyatlarda tildan foydalana olishlari kerak, degan fikrga asoslanadi. CLT til o'rgatishdagi "inqilob" sifatida ta'riflangan, chunki u an'anaviy usullardan chekinishni anglatadi va butun dunyo bo'ylab til o'qitishga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Tilshunoslarning fikrlariga asoslanib shuni ta'kidlash joizki, tilni o'rganish, hayotiy vaziyatlarda to'g'ri, ravon, mavzunli va ifodali gapirish uchun katta bilimlarni egallash kerak. Ushbu g'oya Maykl Xollidey kabi tadqiqotchilar tomonidan yanada rivojlantirildi, ular til o'rganishda kontekst va ijtimoiy ta'sirning muhimligini ta'kidladilar.

1970-yillarda til o'qituvchilari kommunikativ kompetensiya doirasida o'qitishning yangi yo'llari ustida tajriba o'tkaza boshladilar va 1980-yillarda CLT til o'rgatishda samarali yondashuv sifatida paydo bo'ldi. Til o'rgatishga asoslangan darslarda o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishlari rag'batlantiriladi. Ular o'z fikrlarini bildirish, ma'nolarni muhokama qilish va muloqot muammolarini hal qilish imkoniyatiga ega. O'qituvchi fasilitator sifatida ishlaydi va kerak bo'lganda yo'l-yo'riq va yordam beradi. CLT o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga katta e'tibor beradi.

Kommunikativ kompetensiya - bu turli xil ijtimoiy va madaniy sharoitlarda tildan samarali foydalanish qobiliyati. Bu nafaqat grammatik aniqlikni, balki mazmunli va mantiqiy xabarlarini tushunish va shakllantirish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun asl materiallar va samarali usullardan foydalanish yordam beradi, jumladan:

turli mazmundagi kitoblar, gazetalar, jurnallar, filmlar va ovoz yozuvlari kabi tilning haqiqiy qo'llanilishini aks ettiruvchi manbalar;

turli vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar, metodlar, texnologiyalar. Bu o'quvchilar vaziyatdan kelib chiqqan holatda tildan foydalanishni talab qiladigan faoliyatdir, masalan: rolli o'yinlar, simulyatsiya va statistik mashqlari.

Bundan tashqari, nutqiy kompetensiyalarni yanada rivojlantirishda juftlik yoki kichik guruhlarda ishlashlari tavsiya etiladi. Bu jamoviy bilim olishni rag'batlantiradi va o'quvchilarga tildan to'g'ri foydalanishga imkon beradi. Bunda til o'rganuvchilar tavakkal qilishlari, ba'zi

holatlarda xatoga ham yo‘l qo‘yishlari mumkin, lekin bu o‘quv jarayonidagi muhim qadamlar hisoblanadi.

Til o‘rgatishda tinglash, gapirish, tahlil qilish va yozish ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Ushbu ko‘nikmalarni alohida shakllantirish o‘rniga, ularni muloqot jarayonida, ya‘ni amaliy faoliyat bilan birlashtirish mumkin. Masalan, o‘quvchilar dialogni tinglab, so‘ngra shu dialog asosidagi rolli o‘yinda ishtirok etishlari mumkin. Ushbu amaliyot o‘rganuvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Tilni o‘rgatishda baholash o‘quvchilarning grammatik qoidalarni bilish emas, balki muloqot qilish uchun tildan foydalanish qobiliyatiga asoslanadi. Muayyan til komponentlariga e‘tibor qaratiladigan an’anaviy testlar o‘quvchilarning aniq vaziyatlarda tildan foydalanish qobiliyatini baholash bilan almashtiriladi. Bir necha afzalliklariga qaramay til o‘rgatishda ba’zi qiyinchiliklarga ham duch kelinadi. Jumladan, o‘qituvchilar tilni yaxshi bilishi va haqiqiy muloqot faoliyatini yaratish usullarini qo‘llay olish mahoratiga ega bo‘lishi kerak. Negaki, ba’zi holatlarda til o‘rgatishning an’anaviy usullariga o‘rganib qolgan o‘quvchilarning qarshiligiga duch kelishlari yoki dars samaradorligi past bo‘lishi mumkin.

Til o‘rgatishda faqat nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga e‘tibor qaratilgani juda ko‘p afzalliklarga ega bo‘lsa-da, ayrim kamchiliklari ham bor. Asosiy kamchiliklaridan biri shundaki, u grammatikaga e‘tiborning yetishmasligiga olib kelishi mumkin. Chunki bunday til o‘rgatish grammatikaga nisbatan muloqotni birinchi o‘ringa qo‘yadi, ya‘ni o‘quvchilar grammatika qoidalari bo‘yicha yetarli bilimga ega bo‘lmasligi mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, o‘quvchilarning til bo‘yicha cheklangan bilimga ega bo‘lishiga, rasmiy yoki tuzilgan kontekstlarda samarali muloqot qilishda qiynalishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, o‘quvchilar murakkab bo‘lgan grammatik qoidalarni tushunish va ulardan foydalanishda qiynalishi mumkin, bu esa ularning tilda o‘z fikrlarini to‘liq ifodalash qobiliyatini cheklashi mumkin. Shuningdek, kommunikativ til o‘rgatish madaniy farqlar va tushunchalarni yetarli darajada hal qila olmaydi. Ikkinchi tilda samarali muloqot qilish uchun til ishlatiladigan madaniy kontekstni tushunish kerak. Biroq, kommunikativ til o‘rgatish madaniy jihatlar bo‘yicha yetarli ko‘rsatma bermasligi mumkin, bu tushunmovchilik va noto‘g‘ri aloqalarga olib keladi. Bu, ayniqsa, turli madaniyatlarga mansub odamlar bir-biri bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan globallashtirilgan dunyoda muammoni yuzaga keltirishi mumkin.

Kommunikativ til o‘rgatishning yana bir kamchiligi shundaki, u ko‘p vaqt talab qilishi mumkin. Kommunikativ til o‘rgatishda darsni rejalashtirish va amalga oshirish uchun ko‘p vaqt va kuch talab qiladi, bu cheklangan resurslarga ega o‘qituvchilar uchun qiyin bo‘lishi mumkin. CLT muloqotga urg‘u bergan bo‘lsa-da, u o‘quvchilarga til o‘rganish maqsadlariga erishish uchun aniq yo‘l xaritasini taqdim etmasligi mumkin. Bu tilni endi o‘rganayotgan va ko‘proq yo‘l-yo‘riq va tushuntirishga muhtoj bo‘lganlar uchun chalkashlik va tartibsizlikka olib kelishi mumkin. CLT ning yana bir kamchiligi shundaki, u o‘quvchilarning tilni bilish darajasini to‘g‘ri baholashda biroz murakkablik tug‘dirishi mumkin. Grammatik testlar va lug‘at viktorinalari kabi an’anaviy baholash usullari kommunikativ yondashuvga mos kelmasligi mumkin. Bundan tashqari, o‘quvchilar murakkabroq lug‘atni tushunish va ulardan foydalanishda qiynalishi mumkin, bu ularning ko‘proq rasmiy yoki maxsus kontekstlarda samarali muloqot qilish qobiliyatini cheklashi mumkin.

Kommunikativ tilni o‘rgatish til o‘rganishning asosiy maqsadi sifatida muloqotni ta‘minlaydigan til o‘rgatish yondashuvidir. Asosiy e‘tibor o‘quvchi, haqiqiy materiallar va vazifalar, hamkorlikda o‘rganish va to‘rtta til ko‘nikmalarini birlashtirishga qaratilgan. CLT

o‘quvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni aniq vaziyatlarda tildan samarali foydalanishga tayyorlashga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, o‘qituvchilar va til o‘rganuvchilar ushbu kamchiliklardan xabardor bo‘lishlari va til o‘rganishda kommunikativ til o‘rgatish samaradorligini oshirish uchun ularni bartaraf etish yo‘llarini topishlari kerak.

REFERENCES

1. Baqoyev, Navrozjon (2023). O‘ZBEK TILIDAGI “QO‘L” SO‘ZI VA U QATNASHGAN IBORALAR SEMANTIKASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 414-417.
2. Bakoev, N., & Abdumutalova, M. (2023). YAPON TILIDAGI KANSAI SHEVASI VA O‘ZIGA XOSLIGI. *Interpretation and researches*, 1(17).
3. Bakoev, N., & Yuldasheva, S. (2023). YAPONIYA TA’LIM TIZIMI. *Interpretation and researches*, 1(17).
4. Bakoev, N., & Ravshanov, S. (2023). YAPON TILIDAGI IYEROGFLIFLAR. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 84-87.
5. Bakoev, N., & Sheraliyeva, F. (2023). YAPONIYA TURIZM SOHASI VA RIVOJLANISHI. *Interpretation and researches*, 1(18).
6. Bakoev, N. (2024). ONE OF MODERN LANGUAGE TEACHING METHODS IS TASK-BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT) DISADVANTAGES AND ITS SOLUTIONS. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 53–57. Retrieved from
7. Bakoev, N. (2024). ONE OF MODERN LANGUAGE TEACHING METHODS IS COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING’S DISADVANTAGES. «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
8. Шарофиддинов, М. М. (2016). Из истории железной дороги Бухары. *Молодой ученый*, (9), 962-964.
9. Шарофиддинов, М. М. (2016). Строительство железной дороги Центральной Азии и появление новой экономики в Центральной Азии. *Молодой ученый*, (12), 718-720.
10. Vokhobjonovna, K. S. (2023). PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL VIEWS IN THE WORKS OF ISHAQ KHAN IBRAT. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 8(11), 156-159.
11. Vokhobzhonovna, X. S. (2023). THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ACADEMIC FREEDOM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(12), 365-370.
12. Абдухолиқова, Н. А. (2022). ЖАМИЯТ АХБОРОТЛАШУВИНИНГ ИЖОБИЙ САЛБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Conferencea*, 125-129.
13. Абдурасулова, У. (2020). O‘QUVCHILARDA MORFOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, (SI-2№ 1).
14. Abdurasulova, U. S. (2019). INNOVATIONAL APPROACH TO IMPROVE MORPHOLOGICAL COMPETENCE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(7), 266-270.
15. Abdurasulova, U. S. (2019). WAYS OF IMPROVING MORPHOLOGICAL COMPETENCE. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(3), 356-369.

16. Sadullaevna, A. U. (2020). MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES FOR DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL COMPETENCE EFFICIENCY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8.